

A RELAÇÃO ENTRE A PRÁTICA DO CROSSFIT E A INCIDÊNCIA DE LESÕES: UMA REVISÃO DE LITERATURA

THE RELATIONS HIP BETWEEN THE PRACTICE OF CROSSFIT AND THE INCIDENCE OF INJURIES: A LITERATURE REVIEW

Daisy Katiene dos Santos ¹

Michele Orquézia de Almeida e Silva ²

Rosimeiry Martins Lima ³

Tatiane de Jesus Gama ⁴

Resumo: O *CrossFit* é um método de treino que utiliza exercícios funcionais para condicionamento cardiovascular, força, potência, flexibilidade, sendo executados em intensidade elevada, onde vem ganhando cada vez mais praticantes desde sua criação. O presente estudo objetivou investigar a relação entre a prática do CrossFit e a incidência de lesões. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, exploratória, de abordagem qualitativa. A obtenção dos resultados foi extraída de um levantamento nas bases de dados Scielo, Google Acadêmico e PubMed, onde foram selecionados 17 estudos nacionais entre artigos, monografias e dissertações, publicados entre os anos 2013 e 2023, utilizando descritores incidência de lesões e *CrossFit*. Constatou-se sobre a prevalência de lesões o percentual de indivíduos lesionados que teve uma grande variação entre os estudos e o menor valor encontrado foi de 12,8%, enquanto o maior foi de 73,5%. Dos 17 artigos selecionados, 02 deles não avaliaram o índice de lesão entre indivíduos, sobrando 15 artigos que o fizeram. A média do percentual de indivíduos com lesões pela prática de *CrossFit* foi de 45% e a região corporal mais acometida por lesões nos estudos selecionados foram os ombros, seguidos pelas costas e joelhos. Em relação aos fatores associados às lesões, destacou-se o tipo de exercício realizado e o tempo de prática de *CrossFit*. Conclui-se que não há consenso na literatura quanto a relação entre a prática do *CrossFit* e a incidência de lesões. Há autores que associam a prática da modalidade a incidência de lesões devido a metodologia utilizada. Porém, dado o recente surgimento do *CrossFit*, os estudos a respeito das lesões na modalidade ainda são escassos. Destaca-se também a necessidade de mais pesquisas de crivo científico sobre o tema.

Palavras-chave: Crossfit, Lesões, Praticantes.

Abstract: *CrossFit* is a training method that uses functional exercises for cardiovascular conditioning, strength, power, flexibility, being performed at high intensity, which has been gaining more and more practitioners since its creation. The present study aimed to investigate the relationship between the practice of *CrossFit* and the incidence of injuries. To this end, an exploratory bibliographical research with a qualitative approach was carried out. The results were obtained from a survey in the Scielo, Google Scholar and PubMed databases, where 17 national studies were selected from articles, monographs and dissertations, published between 2013 and 2023, using descriptors injury incidence and CrossFit. Regarding the prevalence of injuries, the percentage of injured individuals was found to vary greatly between studies and the lowest value found was 12.8%, while the highest was 73.5%. Of the 17 articles selected, 2 of them did not evaluate the injury rate among individuals, leaving 15 articles that did so. The average percentage of individuals with injuries from CrossFit practice was 45% and the body region most affected by injuries in the selected studies were the shoulders, followed by the back and knees. Regarding factors associated with injuries, the type of exercise performed and the length of time practicing *CrossFit* stood out. It is concluded that there is no consensus in the literature regarding the relationship between the practice of CrossFit and the incidence of injuries. There are authors who associate the practice of this modality with the incidence of injuries due to the methodology used. However, given the recent emergence of CrossFit, studies regarding injuries in the modality are still scarce. The need for more scientific research on the topic is also highlighted.

Keywords: Crossfit, Injuries, Practitioners.

¹ Bacharel do Curso de Educação Física, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: daisykatiene@hotmail.com

² Bacharel do Curso de Educação Física, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: michelealmeidaidr@gmail.com

³ Bacharel do Curso de Educação Física, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: martinsrosy@outlook.com ⁴

Orientador do Curso de Educação Física, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail:

tatianegama@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A modalidade esportiva *CrossFit* é uma atividade física que abrange um dos programas de treinamento de força e condicionamento físico geral que mais cresce em número de adeptos, além de contar com mais de 10.000 academias conveniadas pelo mundo. O modelo de treinamento criado em 1995 por Greg Glassman visa desenvolver o condicionamento de forma ampla, inclusiva e geral, preparando os praticantes para qualquer contingência física necessitada (XAVIER; LOPES, 2017). Pesquisas mostram um crescimento expressivo no número de praticantes dessa modalidade em diferentes populações como indivíduos saudáveis, com obesidade e atletas, devido ao seu caráter desafiador e motivacional.

O Colégio Americano de Medicina do Esporte (ACSM) sugere potenciais benefícios do *CrossFit*, porém destaca significativos riscos de lesão em programas de condicionamento extremo como este. Dessa maneira, preocupações em relação ao potencial risco de lesões associadas à natureza intensa e repetitiva do *CrossFit* e aos requisitos técnicos necessários para realização dos exercícios com segurança têm crescido no meio científico e na prática da modalidade (BERGERON, et al., 2013)

Considerando estes apontamentos, a problemática do estudo consistiu nos seguintes questionamentos: Será que existe relação entre a prática do CrossFit e a incidência de lesões? Se sim, quais as áreas do corpo de seus praticantes mais atingidas? Diante destes questionamentos, o estudo justificou-se pelo crescimento dessa modalidade esportiva na área da Educação Física e sua difusão por todo mundo, além da necessidade de ampliação deste campo de pesquisa para o aprimoramento de sua prática evitando possíveis lesões.

O presente estudo teve por objetivo geral investigar a relação entre a prática do CrossFit e a incidência de lesões. Secundariamente objetivou-se: descrever a construção histórica do *CrossFit* e identificar quais as regiões mais acometidas por lesão. O estudo configurou-se numa pesquisa bibliográfica, exploratória, com abordagem qualitativa, através de buscas em bases de dados nacionais, ressaltando autores, com destaque para: Weisenthal (2022); Montalvo (2017); Hak (2015); Moran (2017); Lopes (2017); Xavier (2017); Arruda (2015) e Moreira (2022), dentre outros, buscando correlacionar seus posicionamentos com a nossa pesquisa.

Como forma de organização este estudo apresenta após esta parte introdutória, o referencial teórico, dar continuidade com os procedimentos metodológicos, resultados e considerações finais.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 O QUE É O *CROSSFIT*

O *CrossFit* é um programa de treinamento criado em 1995 pelo americano *Greg Glassman*, preparando os praticantes para qualquer contingência física necessitada. O *CrossFit* tem como foco o desenvolvimento do condicionamento físico de forma ampla, inclusiva e geral, favorecendo o desenvolvimento de habilidades específicas (XAVIER; LOPES, 2017).

Segundo Oliveira & Oliveira (2017), o *CrossFit* é uma franquia que tem crescido muito nos últimos anos, tornando-se popular em todo o mundo. Os autores Xavier e Lopes (2017), chamam atenção para o fato de que o *CrossFit* é uma modalidade em ascensão, voltada ao treinamento de força e melhora no desenvolvimento do condicionamento físico de seus adeptos, o que segundo Souza, Arruda e Gentil (2017), o que prepara os praticantes para execução das mais diversas atividades físicas. Entretanto, segundo Souza, Arruda e Gentil (2017), o *CrossFit* até meados de 2010 atingia pouca popularidade, principalmente devido a não haver comprovações científicas que comprovassem a eficiência da metodologia utilizada em seus treinos.

Contudo, para Howard & Stavrianeas (2017, p.713-720), o *CrossFit* é considerado um novo regime de força e condicionamento, nos quais envolvem exercícios diários intensos e curtos chamados de WODs (Workoutofthe Day), ou seja, a sessão diária de uma sequência de exercícios, que culminam na carga de esforço imposta em uma sessão de treinamento. Ele engloba movimentos que fazem parte do levantamento de peso olímpico (arranco, arremesso, desenvolvimentos), *power lifting* (agachamentos, levantamento terra, supino), ginástica olímpica (como *toes to bar*, *muscle up*, *parada de mão*) e exercícios para condicionamento metabólico (correr, remar, pedalar).

As sessões de treino são, geralmente, aplicadas em grupo e divididas basicamente em três momentos:

- I. Aquecimento, realizado em intensidade e níveis de complexidade menores, objetivando a preparação do corpo para as atividades que virão na subsequência;
- II. Um segundo momento é realizado o "skill" sendo esse um momento para trabalhar a habilidade, podendo esse ser variado, com o

aprendizado de um novo movimento ou composto por séries de exercício de força;

III.A terceira parte da sessão, considerada o momento principal do treino, é o WOD, caracterizada por combinações de diferentes tipos de esforços com distintas durações, tais como movimentos da ginástica, LPO (levantamento de peso olímpico), corrida e outros, sempre priorizando a execução em alta intensidade (TIBANA & ALMEIDA & PRESTES, 2015; KUHN, 2013; SMITH et al., 2023 pg. 108-113).

Esses exercícios, alguns de extrema complexidade técnica, são combinados em uma metodologia de alta intensidade em que os participantes realizam séries de repetições com velocidade e com o menor intervalo de recuperação possível. Um fator fundamental para o treino de *CrossFit* é a progressão não só de cargas como de movimento. Por apresentar exercícios com alto grau de complexidade técnica, uma progressão desses movimentos permite que praticantes de diferentes níveis realizem o mesmo treino, cada um em sua etapa da adaptação, diminuindo o risco de se lesionarem (MONTALVO, A. M. et al., 2017).

O treino geralmente se inicia com um aquecimento, seguido de um treino de técnica ou melhora de força e por último a parte de condicionamento metabólico, quando são juntados todos os movimentos em um circuito de alta intensidade. Todas essas partes juntas formam o WOD, uma sigla para *workout of the day*, uma expressão em inglês que significa treino do dia (XAVIER & LOPES, 2017). Estudos mostram que protocolos de atividade física de alta intensidade tem sido eficiente para a perda de gordura, melhora do condicionamento anaeróbio e aeróbio além de ser eficiente para adaptações da musculatura esquelética. Esses resultados se aplicam ao *CrossFit*.

2.2 LESÕES E CROSSFIT: A RELAÇÃO ENTRE A PRÁTICA E A INCIDÊNCIA

De maneira geral, entende-se por lesão como o comprometimento indesejável e desagradável de qualquer membro do atleta ou praticante de atividade física. No que tange aos praticantes da modalidade *CrossFit* que realizam o treino de maneira vigorosa e em alta frequência, principalmente quando realizados sem o devido preparo, estes estarão sujeitos a ter lesões, acompanhadas de severo desconforto, dor e até mesmo o afastamento dos treinos (XAVIER; LOPES, 2017).

O *CrossFit* vem sendo uma modalidade com grandes adeptos, pois é uma atividade que estimula a motivação, e gera desafios ao praticante, e muitos dos praticantes são indivíduos saudáveis, obesos e atletas. Entretanto apesar de possuir pontos positivos, relacionados aos

benefícios dessa atividade física, há questionamentos em função da aplicação de movimentos complexos, e constantemente variados com alta intensidade, apresentando maior probabilidade de lesões. (SOUSA et al., 2020).

Os autores Xavier e Lopes (2017), definem as lesões musculoesqueléticas como toda alteração que seja prejudicial ao funcionamento do sistema muscular e podem estar associadas a alterações morfológicas ou histoquímicas do tecido. Dessa forma, as lesões estariam relacionadas ao surgimento de dores em qualquer parte do corpo que limite o atleta na prática de suas atividades, podendo ter sido iniciada pela prática do CrossFit.

A prática do *CrossFit* tem crescido substancialmente desde 2005. Atualmente é a modalidade esportiva que mais cresce no mundo. Pelo seu crescente número de participantes e por ainda não haver muitos dados na literatura, tem-se questionado muito os riscos de lesões desse esporte (MONTALVO, A.M. et al., 2017).

Segundo Arruda (2020) uma das críticas feitas à modalidade é o fato de realizar movimentos complexos em uma situação de elevada fadiga muscular. Isso poderia atrapalhar a performance do movimento podendo levar a uma lesão.

Barroso et al. (2013), caracteriza as lesões em diferentes tipos e afetando diversas regiões corporais: contusões, fraturas, luxações, entorses, lesões musculares e tendinites. Quanto à localização, podem atingir os membros inferiores (coxa, joelho, perna, tornozelo e pé), os membros superiores (ombro, braço, cotovelo, antebraço, punho e mão) e o tronco. Dentre os tipos de lesões musculoesqueléticas mais frequentes, destacam-se, conforme estudo de Xavier e Lopes (2017):

- a) Contusão: trauma ou batida, independente da parte do corpo, que ocasiona uma compressão severa, podendo comprometer o funcionamento de músculos ou tendões inflamados;
- b) Distensão ou estiramento: caracteriza-se pelo alongamento das fibras musculares para além do seu tamanho normal, o que provoca dor, por meio da sensação de fisgadas, dificultando a contração dos membros;
- c) Câimbra: é a contração involuntária e dolorosa do músculo, gerada pelo acúmulo de ácido láctico ou alteração no metabolismo;
- d) Tendinopatia: trata-se da disfunção do tendão, gerada pela repetição excessiva de movimentos.

Diante dos tipos de lesões musculoesqueléticas, destaca-se as consequências para os praticantes de *CrossFit*, cuja prática inadequada envolve um considerável risco a incidência de lesões, levando o atleta ou demais praticantes a incapacitação e consequente afastamento,

necessitando de reabilitação até apresentarem condição funcional novamente (XAVIER; LOPES, 2017). O que corrobora com Guimarães et al. (2017), no que tange a prevalência de lesões musculoesqueléticas no grupo de praticantes de *CrossFit*.

Hak (2013) responsabiliza os movimentos de alta intensidade, excesso de repetições e cargas altas na prevalência de lesões no ombro e na lombar. Quanto a incidência de lesões, Grier (2013), investigaram a ocorrência de lesões nos militares norte-americanos antes e depois de 6 meses da implantação do método CrossFit no programa de treinamento físico. Constataram que houveram uma ocorrência de 12% de lesões. Atribuindo a responsabilidade para o excesso de peso, capacidade cardiorrespiratória reduzida e o tabagismo.

Xavier e Lopes (2017) demonstraram em seu estudo que os locais mais acometidos por lesão foram o ombro 44,2%, a coluna 40,3% e o joelho 35,1%. O estudo de Weisenthal et al. (2022) mostrou que, para os movimentos da ginástica olímpica presentes na modalidade, houve diferença significativa entre as regiões corporais que sofreram lesões, sendo o ombro a mais lesionada, correspondendo a mais de 41% das lesões de ombro nos praticantes analisados. A causa desse tipo de lesão geralmente está associada a uma diminuição da estabilização da articulação escapulo torácica.

De acordo com Summit et al. (2017) além dos exercícios derivados da ginástica, os exercícios característicos do levantamento de peso olímpico que compõe o *CrossFit*, como overhead squat, exigem a colocação da articulação do ombro em posições de flexão extrema, abdução e rotação interna, as quais aumentam o risco de lesão. Devido à elevada incidência de lesões no ombro encontrada nos estudos, sugere-se maior cautela sobre os exercícios ginásticos e de levantamento de peso olímpico por parte dos praticantes e dos profissionais que supervisionam a execução desses movimentos, com foco em fatores como esforço excessivo e técnica inadequada, fatores apontados pelos atletas como causadores de lesões em 35 e 20% dos casos respectivamente. Anteriormente citado na literatura como um risco durante a prática de CrossFit, casos de rabdomiólise foram reportados em apenas um estudo relacionado. Segundo Hak (2021), isso pode ter ocorrido devido à inclusão de praticantes de diversos níveis de aptidão, sendo a rabdomiólise esperada naqueles que se exercitam em níveis extremamente elevados no fator intensidade.

A dor patelofemoral é um desconforto ou dores nos joelhos, particularmente em torno da rótula. Essa é uma queixa comum entre os crossfitters. Ela acomete principalmente os iniciantes nessa atividade, ou que não estão acostumados com o grande volume de alguns

exercícios. Por exemplo: agachamentos, saltos, ou aqueles atletas cuja mecânica de agachamento / salto não é a ideal.

Portanto os estudos de Keogh e Winwood (2017), afirmam a pesquisa de Silva et al (2021), com relação às lesões na região lombar acontecer com maior frequência que as outras regiões, porém eles entram em um conflito quando Keogh e Winwood (2017) afirma que existem traumas relevantes também na região do ombro e joelho.

Da Silva et al. (2021) descrevem que a razão também tem sido utilizada com a finalidade de prever lesões, permitindo avaliar o equilíbrio muscular do joelho através da razão de produção de força entre os músculos isquiotibiais e o quadríceps femoral. Santos et al. (2014) afirmam que quando essa razão é inferior a 0,4, aumenta-se, assim, a instabilidade no joelho, sobrecarregando principalmente o ligamento cruzado anterior (LCA).

Em relação à coluna vertebral, atletas de 19 anos ou menos têm maior chance de lesões quando comparado às superiores a essa idade, tendo maior recorrência de dorsalgia (dor na região das costas), lesão na articulação sacroilíaca (região de junção do osso terminal da coluna vertebral) e espondilólise (fratura por estresse na região posterior dos ossos da coluna vertebral), conforme (MOREIRA, 2022 p. 4).

As lesões na coluna, mais especificamente na região lombar e joelho são causadas principalmente pelos exercícios de power liftinge levantamento de peso olímpico (MEHRAB et al., 2017). Assim, tem-se que a prevalência e a incidência de lesões relacionadas ao tronco ainda são pouco discutidas, ainda que existentes. No que se relaciona a lesões de coluna vertebral, estudos mais consistentes são necessários para o estabelecimento de correlações entre essas injúrias e o sexo do praticante, o tempo de prática e os fatores de risco associados, já que os estudos encontrados se limitam à correlação das lesões da coluna com a faixa etária de atletas e praticantes. (MOREIRA, 2022 p. 4 e 5). Corroborando Paluska (2015), diz que os praticantes de CrossFit estão sujeitos aos riscos de lesões musculoesqueléticas tanto em competições como na pratica recreativa, sendo o exercício realizado de forma incorreta.

2.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O estudo se caracteriza numa pesquisa bibliográfica, exploratória, com ponto de vista qualitativa, através de averiguações em bases de dados nacionais, ressaltando diversos autores, com ênfase para: Weisenthal (2022); Montalvo (2017); Hak (2015); Moran (2017); Lopes (2017); Xavier (2017); Arruda (2015) e Moreira (2022), dentre outros, empenhando-se

relacionar seus posicionamentos com nossa pesquisa. Foram selecionadas as seguintes bases de dados: *SciELO (Scientific Electronic)*, *Google Acadêmico* e *PubMed (National Library of Medicine and National Institutes of Health)*, como fonte dos dados para a pesquisa que sucedeu-se em função de elas listarem estudos sobre a incidência de lesões e a prática do Crossfit, e reunirem um grande número de pesquisas provinda de diversas áreas do conhecimento e por serem representativos da produção dos pesquisadores no Brasil.

Na pesquisa bibliográfica, é importante que o pesquisador verifique a veracidade dos dados obtidos, observando as possíveis incoerências ou contradições que as obras possam apresentar (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 54). De acordo com Gil (2017) a pesquisa bibliográfica é elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente com material disponibilizado na Internet.

Segundo Gil (2013) a pesquisa exploratória proporciona maior familiaridade com o problema (explicitá-lo). Pode envolver levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas experientes no problema pesquisado. Geralmente, assume a forma de pesquisa bibliográfica e estudo de caso.

A pesquisa começou a ser realizada no mês de setembro de 2023, sendo concluída em novembro do mesmo ano. Utilizaram-se os seguintes descritores: “incidência de lesões” e “*CrossFit*”. A primeira etapa do estudo envolveu uma busca sem limitar período de tempo com a utilização dos termos anteriormente descritos, na qual foram verificadas as obras com livre acesso e que estavam disponíveis na íntegra e no formato de artigo. Na base de dados da SciELO foram encontrados (n=08) trabalhos. No Google Acadêmico (para resultados apenas em português) encontrou-se (n=25) trabalhos e no PubMed foram encontrados (n=07).

Dessa etapa resultou um total de (n=40) estudos (artigos científicos, monografias e (dissertações) com descritores já mencionados, onde em um segundo momento, foi realizada a exclusão de estudos em função da inadequação do idioma, níveis de ensino, data de publicação anterior ao limite estabelecido (publicações entre 2013 a 2023), estudos de casos, e trabalhos por não terem como foco principal o tema específico que propomos no estudo.

Desta forma, apenas 17 publicações atenderam aos critérios de inclusão desta revisão sistemática, pois correspondiam à problemática e objetivo da pesquisa, sendo que também a condição para os estudos serem selecionados era a de que abordassem tanto o Crossfit como as lesões.

Tabela 1 – Levantamento do estudo

BASE DE DADOS	DESCRITORES	QUANTIDADE
SCIELO	Crossfit e lesão	02
PUBMED	Crossfit e lesão	05
GOOGLE ACADÊMICO	Crossfit e lesão	10
TOTAL		17

Fonte: Próprio autor (2023)

Como se trata de uma revisão de dados da literatura, não foi necessária aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Cenecista de Osório (CEP-CNEC/Osório).

2.4 RESULTADOS

Tibana, Almeida e Prestes (2015), trouxeram seu ponto de vista acerca da modalidade em crescimento, elencando os riscos e benefícios. Os autores trazem um panorama da modalidade e concluem que até o momento não é conclusiva a relação entre a prática do CrossFit e a incidência de lesões. Além disso, em estudo posterior os autores Tibana, Almeida e Prestes (2015), abordam a temática, chamando atenção para a baixa evidência de que o CrossFit pode ser lesivo a seus praticantes, ressaltando que os relatórios analisados nesse estudo apontam que outras modalidades além do *CrossFit* apresentam iguais índices de ocorrências de lesões. Em contrapartida há estudos que associam diretamente a prática do *CrossFit* a incidência de lesões, sejam musculoesqueléticos ou até mesmo da síndrome rabdomiólise.

Xavier e Lopes (2017), em estudo realizado com 137 voluntários praticantes de CrossFit, de ambos os sexos com idade entre 18 a 59 anos e assíduos nos treinos, verificaram o surgimento de lesões musculoesqueléticas em quem pratica essa modalidade. Os autores concluíram que os praticantes de *CrossFit* estão sujeitos a um alto índice de lesões musculoesqueléticas.

Sobre os índices de lesões o percentual de indivíduos lesionados teve uma grande variação entre os estudos e o menor valor encontrado foi de 12,8%, enquanto o maior foi de 73,5%. Dos 17 artigos selecionados, 02 deles não avaliaram o índice de lesão entre indivíduos, sobrando 15 artigos que o fizeram. A média do percentual de indivíduos com lesões pela prática de *CrossFit* foi de 45%. Por ser uma atividade com um crescente número de adeptos, chegando a ser o esporte que mais cresce no mundo na atualidade, é necessário que a prática de *Crossfit*

seja a mais segura possível, sendo elaborada uma rotina de exercícios preventivos eficientes, evitando ao máximo as lesões.

A região corporal mais acometida por lesões nos estudos selecionados foram os ombros, seguidos pelas costas e joelhos. O ombro e as costas (lombar) são articulações comumente lesionadas em movimentos de ginástica e de levantamento de peso. Essas articulações recebem carga alta durante a realização desses movimentos, frequentemente em amplitudes extremas. Lesões em membros inferiores, como as de joelho e perna, são comumente relacionadas aos movimentos de levantamento de peso.

O ombro foi a região em que a maior parte das lesões ocorreu. Enquanto essa região correspondeu a 37% das lesões relatadas, outros estudos reportam porcentagens de 17,9% a 36% de lesões nessa região entre praticantes de CrossFit. O resultado pode estar relacionado às características dos gestos executados que, em geral, são definidos por movimentos repetitivos em alta velocidade e carga.

Oito estudos apresentaram o índice fazendo a relação da quantidade de lesões por 1000 horas de treino. Weisenthal (2022) encontrou 2,4 lesões/1000h; Montalvo (2017) 2,3 lesões/1000h; Hak (2015) 3,1 lesões/1000h; Moran (2017) 2,1 lesões/1000h; Lopes (2017) encontrou 2,5 lesões/1000h; Xavier (2017) 2,4 lesões/1000h; Arruda (2015) 3,2 lesões/1000h; Moreira (2022) 2,1 lesões/1000h. A média dessa prevalência foi de 2,48 lesões/1000h.

Os dois artigos que não avaliaram índices gerais de lesões entre os indivíduos foram o do Summit et al (2016) e Hopkins et al (2017). O primeiro avaliou somente as lesões no ombro de praticantes de *Crossfit* e chegou ao resultado de 44 (23,5%) de 187 participantes que lesionaram o ombro, com uma taxa de 1,94 lesões/ 1000 horas de treino.

Hopkins et al (2017) procuraram em um banco de dados todos os indivíduos que compareceram a um centro hospitalar acadêmico (*major academic center*) reclamando terem sofrido uma lesão relacionada ao *Crossfit*. Como toda sua amostra era de indivíduos lesionados, não foi possível achar o percentual de sujeitos que se lesionam no Crossfit em seu estudo. Porém, ele forneceu o percentual de lesão para cada parte do corpo.

Dos dezessete artigos, somente Sprey (2016) e Summit et al (2016) não discriminaram os locais das lesões, sobrando quinze artigos que o fizeram. Desses quinze, doze evidenciaram o ombro, a coluna e o joelho como as partes mais lesionadas e três apontaram o punho. Dez estudos concluíram que o ombro é a parte que mais lesiona.

Em relação ao *CrossFit*, autores chamam à atenção para o devido acompanhamento e supervisão aos praticantes. Cunha et al. (2017), descreveram a síndrome de rabdomiólise, assim como seus fatores de risco, com base em relatos apresentados na literatura sobre o tema, com o intuito de esclarecer quais são os fatores que mais se associam à ocorrência da síndrome e em que modalidades se destacam.

Os autores apontam a importância no acompanhamento dos praticantes de exercício iniciantes, assim como também dos já experientes, sempre alertando para os fatores de riscos e formas de prevenção de lesões.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto os objetivos gerais e específicos determinados para esta pesquisa foram alcançados, pois foi possível descrever o processo de construção histórica do Crossfit e identificar as regiões mais acometidas por lesão como ombro, além de ressaltar a incidência de lesões em praticantes de *CrossFit*. Durante o desenvolvimento deste trabalho muitos conhecimentos foram adquiridos, se tornando relevantes para a vida acadêmica das pesquisadoras, sendo importante e interessante destacar que as mesmas, pretendem dar continuidade a esse estudo em uma especialização a fim de contribuir e nortear outros profissionais da área, mesmo tendo sido desafiadora a construção deste estudo, por ser um tema ainda pouco explorado.

Com base nos estudos analisados o *CrossFit* mesmo que benéfico, abrange de modo geral um risco de lesões musculares, acarretando ou não na incompetência do movimento e no distanciamento das atividades, onde a incidência de lesão é baixa, ocorrendo mais frequentemente no ombro, seguidos pelas costas e joelhos. O ombro e as costas (lombar) são articulações comumente lesionadas em movimentos de ginástica e de levantamento de peso. Essas articulações recebem carga alta durante a realização desses movimentos, frequentemente em amplitudes extremas. Lesões em membros inferiores, como as de joelho e perna, são comumente relacionadas aos movimentos de levantamento de peso.

A maioria dos praticantes de *CrossFit* apresentaram histórico de lesão, havendo prevalência de lesões de músculo e tendão e localizadas em ombro, joelho, coluna lombar, perna e punho, todavia as lesões de ombro são mais predominantes encontradas e a região lombar, na coluna vertebral. Apesar da literatura escassa sobre o tema, torna-se evidente a necessidade de acompanhamento por meio de profissionais capacitados para evitar a ocorrência de lesões.

Diante do crescimento da modalidade e do interesse acadêmico nos últimos anos, foi visto que há necessidade de mais estudos que foquem na relação entre a prática do CrossFit e a ocorrência de lesões. Apesar da popularidade que a modalidade vem obtendo em todo o mundo, é ainda prematuro associá-la a estas questões, sugerindo que mais pesquisas com esta temática sejam realizadas afim de finalmente sejam esclarecidas estas dúvidas.

REFERÊNCIAS

ARRUDA, K.T. Powers JM. Injuries in an extreme conditioning program. *Sports Health*. 2015;9(1):52-8.

BARROSO, B. G. et al. Lesões musculoesqueléticas em atletas de luta olímpica. **Acta Ortopédica Brasileira**, v. 19, n. 2, 2013.

BERGERON MF, Nindl BC, Deuster PA, Baumgartner N, Kane SF, Kraemer WJ, et al. Consortium for Health and Military Performance and American College of Sports Medicine consensus paper on extreme conditioning programs in military personnel. *Curr Sports Med Rep*. 2013;10(6):383-9. doi: 10.1249/JSR.0b013e318237bf8a

CARLOS, A. et al. XIX SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DA UNAERP - CAMPUS GUARUJÁ. Disponível em: <<https://www.unaerp.br/documentos/5162-principais-lesoes-na-pratica-de-crossfit/file>>. Acesso em: 20 nov. 2023.

CASTRO, S. Crossfit e Lesões nos Joelhos - Dr. Saulo Castro. Disponível em: <<https://drsaulocastro.com.br/dr-saulo-castro-ortopedista-especialista-em-joelho-em-brasilia-artigo-dr-saulo-castro-crossfit-e-lesoes-nos-joelhos/>>. Acesso em: 20 nov. 2023.

CUNHA, Gabriel Veloso et al. Rhabdomiólise e programas de condicionamento extremo Rhabdomyolysis and extreme conditioning programs. **Revista Brasileira de Fisiologia do Exercício**, v. 16, n. 4, p. 234-240, 2017.

DOMINSKI, F. H. et al. Perfil de lesões em praticantes de CrossFit: revisão sistemática. *Fisioterapia e Pesquisa*, v. 25, n. 2, p. 229–239, 2018.

Grier T, Canham-Chervak M, McNulty V, Jones BH. Extreme conditioning programs and injury risk in a US Army Brigade Combat Team. *US Army Med Dep J*. 2013:36-47.

Hak PT, Hodzovic E, Hickey B. The nature and prevalence of injury during CrossFit training. *J Strength Cond Res*. 2013. doi: 10.1519/JSC.0000000000000318

Hak et. al. The nature and prevalence of injury during CrossFit training. *J Strength Cond Res*. 2021. doi: 10.1519/JSC.0000000000000318

HOPKINS,B.S. et al. Impact of CrossFit-Related Spinal Injuries. *Clinical journal of sport medicine*. 2017; 0(0): 1-4.

HOWARD, T. STAVRIANEAS, M. Crossfit riscos para possíveis benefícios?. *Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício*, 2017.

KEOGH,J. e WINWOODS, G. Retrospective injury epidemiology of one hundred one competitive Oceania power lifters: the effects of age, body mass, competitive standard, and gender. *J Strength Cond Res*. 2017; 20(3): 672-81.

LESÕES NA PRÁTICA DO CROSSFIT. ([s.d.]). Com.br. Recuperado 20 de novembro de 2023, de <https://revistaft.com.br/lesoes-na-pratica-do-crossfit/de> Castro Brandão-, L. ([s.d.]). Índices de lesões e seus fatores de riscos em praticantes de CrossFit. Unb.br. Recuperado 21 de novembro de 2023, de https://bdm.unb.br/bitstream/10483/21416/1/2018_LeoCastroBrandao_GertWolfgangAntoniusNeto_tcc.pdf

MEHRAB, M.; VOS, R.J.; KRAAN, G.A.; MATHIJSEN, N.M.C. Injury Incidence and Patterns Among Dutch CrossFit Athletes. *The Orthopaedic Journal of Sports Medicine*. 2017; 5(12).

MORAN, S.; BOOKER, H.; STAINES, J.; WILLIAMS, S. Rates and risk factors of injury in CrossFit: a prospective cohort study. *J Sports Med Phys Fitness*. 2017;57(9):1147-53.

MOREIRA, M. O., Castello, T. M., Moraes, M. M., Silva, J. G. L. da, & Braga, R. A. T. (2022). Lesões em praticantes de Crossfit: revisão narrativa. *Revista de Medicina*, 101(6). <https://doi.org/10.11606/issn.1679-9836.v101i6e-197455>

MONTALVO, A.M. et al. Retrospective Injury Epidemiology and Risk Factors for Injury in CrossFit. 2017; 16: 53-59.

OLIVEIRA, Alinne Alves; OLIVEIRA, Alanne Alves. Suplementação e performance em praticantes de CrossFit. **RBNE-Revista Brasileira de Nutrição Esportiva**, v. 11, n. 66, p. 719- 723, 2017.

PALUSKA, S.A. An overview of hip injuries in running. **Sports Medicine**, v. 35, n. 11, p. 991- 1014, 2015.

SANTOS et al. Crossfit riscos ou benefícios? O que sabemos até o momento. *Rev Bras Cien Mov*, 23 (1) 2014.

SILVA, et al. **Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação**. 4. ed. Florianópolis: UFSC, 2021.

SOUZA, Daniel Costa; ARRUDA, Antônio Carlos Pereira; GENTIL, Paulo. **Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício**, 2017.

Summitt RJ, Cotton RA, Kays AC, Slaven EJ. Shoulder injuries in individuals who participate in CrossFit training. *Sports Health*. 2017; 8(6):541-6. doi: 10.1177/1941738116666073

TIBANA, Ramires Alsamir; DE ALMEIDA, Leonardo Mesquita; PRESTES, Jonato. CROSSFIT® RISCOS OU BENEFÍCIOS? O QUE SABEMOS ATÉ O MOMENTO?-DOI: <http://dx.doi.org/10.18511/0103-1716/rbcm.v23n1p182-185>. **Revista Brasileira de Ciência e Movimento**, v. 23, n. 1, p. 182-185, 2015.

WEISENTHAL B.M, Beck CA, Maloney MD, DeHaven KE, Giordano BD. Injury rate and patterns among CrossFit athletes. *Orthop J Sports Med*. 2022.

XAVIER, A; LOPES, A.M. Lesões musculoesqueléticas em praticantes de crossfit. Revista interdisciplinar ciências médicas-mg, v. 1, n. 1, p. 11-27, 2017.